

O'SMIRLARDA AGRESSIV XULQ-ATVOR VA O'Z-O'ZINI BAHOLASHNING ALOQADORLIGINING PSIXOLOGIK TOMONLARI

Sobirjonov A. M.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

O'smirlik davri insonning o'ziga bo'lgan munosabat va atrof-muhit bilan o'zaro aloqalari tubdan o'zgaradigan davrdir. Bu bosqichda o'z-o'zini baholash darajasi o'smirning psixik holati va ijtimoiy xulq-atvorida muhim o'rin tutadi. O'z-o'zini baholash shaxsning o'zini qanday qabul qilishi, o'z qadr-qimmatini qanday his qilishi va o'z imkoniyatlarini qanday baholashi bilan bog'liq ichki psixologik konstrukt hisoblanadi. Shu bilan birga, bu davrda ko'plab o'smirlarda agressiv xulq-atvor ya'ni atrofdagilarga zarar yetkazish ehtiyoji, tajovuzkorlik, ijtimoiy qoidalarni buzish holatlari kuzatiladi.

Agressivlik boshqalarga nisbatan zarar yetkazishga qaratilgan harakat yoki niyat bo'lib, bu holat o'smirning psixologik holati, oilaviy muhit, ijtimoiy ta'sirlar va boshqa omillar bilan chambarchas bog'liq. Ilmiy tadqiqotlarda agressiv xulq-atvorning biologik, ijtimoiy, ijtimoiy-psixologik omillari hamda agressiv xulq-atvorga xos xususiyatlari o'rganilmoqda. O'smirlardagi agressiv xulq-atvorni kelib chiqish omillarini ifodalovchi ijtimoiy-psixologik mexanizmlarini aniqlash, ular xulqidagi buzilishlar, agressivlik, jizzakilik, hissiy beqarorlik holatlarni bartaraf etishning turli uslublarini ishlab chiqish dolzarb muammo sifatida qaraladi. O'smirlarning agressiv xulq-atvorini bartaraf etishda ularning gender tafovutlari, ijtimoiy yetuklik darajalari, individualpsixologik xususiyatlari asosidagi yondashuvlar va korreksion dasturlarni ishlab chiqishga ehtiyoj ortib bormoqda. O'smirlarning ijtimoiy muhitga shaxs sifatida shakllanishi, kelajakda o'z shaxsiy hayotini konstruktiv yo'nalishda barpo etishi muammosining dolzarb bo'lib, uni alohida tadqiqot predmeti sifatida o'rganish zarurati yuzaga keladi.

O'zbekiston psixolog olimlaridan G.A.Abduqahhorova, R.O.Begmatov, N.M.Dalimova, Z.S.Elov, F.F.Ganjiyev, V.M.Karimova, N.G'.Kamilova, D.E.Mirzabdullayeva, Z.T.Nishanova, L.A.Nigmatulina, D.Sh.Norqo'ziyeva, G.A.Qarshiboyeva, O.S.Qodirov, F.F.Rasulova, R.S.Samarov, T.G.Suleymanova, G.Q.To'laganova, B.M.Umarov, E.G'.G'oziyev, G'.B.Shoumarov va boshqalar izlanishlarida asosiy e'tibor deviant xulq-atvor, xarakter aksentuatsiyasi, oilaviy munosabatlarda namoyon bo'luvchi agressiv xulq, agressiv xulqni o'rganishning psixologik shart-sharoitlari, bolalar va o'smirlar suitsidi, o'z-o'ziga baho berish va nazorat qilish, o'smir yoshdagi o'quvchilarda verbal turdagi tajovuzkorlik, kompyuter o'yinlarining o'smirda tajovuzkor xulq-atvor shakllanishiga ta'siri, o'smirlarda jinoyat

motivlari shakllanishining psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi kabi qator muhim masalalarga qaratilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi mamlakatlari olimlaridan L.V.Andreyeva, A.Bass, T.V.Burmenskaya, A.Darki, E.L.Golenisheva, O.V.Kobzeva, S.L.Kolosova, N.F.Suxareva, M.L.Melnikova, O.V.Mavlonova, N.A.Petrus va boshqalar tomonidan turli yosh davrlarida agressiv xulq-atvorning namoyon bo‘lishi, jins farqlari, keltirib chiqaruvchi omillar ilmiy tadqiq etilgan. Xorij olimlaridan A.Bass, A.Bandura, L.Berkovits, R.Beron, D.Zilman, D.Richardson, S.Feshbax, G.Parens va boshqalar tomonidan agressivlikni keltirib chiqaruvchi omillar ilmiy tadqiq etilgan.

Agressiv xulq-atvorning shakllanishiga olib keluvchi omillar ko‘p va xilma-xildir. Avvalo, oilaviy muhit katta ahamiyat kasb etadi. Agar oila ichidagi munosabatlar zo‘ravonlik, e‘tiborsizlik yoki doimiy tanqidga asoslangan bo‘lsa, o‘smirda salbiy his-tuyg‘ular to‘planib, ular agressiya orqali ifodalanishi mumkin. Bundan tashqari, ota-onaning haddan tashqari qat’iy yoki mutlaqo befarq tarbiyasi ham o‘smirning ruhiy holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Yana bir muhim omil — bu ijtimoiy muhit. Maktab, mahalla, do‘stlar davrasi o‘smirning xulq-atvoriga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. O‘smirlar ko‘pincha o‘z tengdoshlarining fikriga juda bog‘liq bo‘lib, ba’zan ularning e‘tiborini qozonish yoki o‘zini ko‘rsatish maqsadida agressiv harakatlarga qo‘l uradilar.

Psixologik nuqtai nazardan qaralganda, o‘smirda o‘zini ifoda eta olmaslik, ichki ziddiyatlar, o‘z-o‘zini past baholash, e‘tiborga muhtojlik kabi holatlar agressiyaning asosiy sabablaridan biridir. Ba’zida bu xulq-atvor o‘zini himoya qilish vositasi sifatida yuzaga chiqadi. Kamsitilgan yoki e‘tiborsiz qolgan o‘smir o‘zini kuchli ko‘rsatish uchun agressiv harakatlarga qo‘l uradi.

Ba’zi tadqiqotchilar, xususan, Donnellan va Sher past o‘z-o‘zini baholash agressiv xulq-atvor uchun risk omili bo‘lishi mumkinligini ta’kidlashadi. O‘zini past baholovchi o‘smirlar ko‘pincha ijtimoiy rad etilish, o‘zini befoyda yoki e‘tiborsiz deb his qilish holatlariga duch keladilar. Bu esa ichki ziddiyatlarni keltirib chiqaradi. Shaxs o‘zining zaifliklarini yashirish yoki kompensatsiya qilish uchun agressivlikni himoya mexanizmi sifatida qo‘llashi mumkin. Misol uchun, maktabda o‘zini yetarli darajada qadrlanmayotgan deb hisoblovchi o‘smir do‘stlari yoki o‘qituvchilarga nisbatan tajovuzkor bo‘lishi, darsni buzish, urush-janjal chiqazish orqali e‘tibor markazida bo‘lishga harakat qiladi.

Beqaror yuqori o‘z-o‘zini baholashga ega bo‘lgan o‘smirlar ham agressivlikka moyil bo‘lishi mumkin. Baumeister va Bushman o‘tkazgan tadqiqotlarga ko‘ra, o‘zini haddan tashqari yuqori baholaydigan, biroq bu bahosi boshqalar tomonidan tasdiqlanmaganda, kuchli xafagarchilik, tajovuz va qasoskorlik hislari paydo bo‘ladi. Bu holat “egoni himoya qilish” deb ataladi ya’ni, o‘smir o‘zini zo‘r deb biladi, lekin

atrofdagilar uni bu fikrda qo‘llab-quvvatlamagani uchun o‘zini tahdid ostida his qiladi va tajovuzkorlik orqali o‘z mavqeini himoya qiladi.

Yuqorida olib borilgan ilmiy-nazariy tahlillarga asoslanib, shuni ta’kidlash mumkinki, o‘z-o‘zini baholash darajasi o‘smirlarda agressiv xulq-atvorning muhim psixologik prediktorlaridan biridir. O‘smirlarning sog‘lom o‘zini baholashini shakllantirish nafaqat psixologik salomatlikni, balki ijtimoiy xavfsizlikni ta’minlash uchun ham zarurdir.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Аликина Н.В. Особенности агрессивного поведения несовершеннолетних и основы его профилактики/ Метод. рекомендации. СПб.: Реч, 2010. – 167с.
2. Donnellan, M. B., Trzesniewski, K. H., et al. (2005). “Low self-esteem is related to aggression, antisocial behavior, and delinquency.” *Psychological Science*.
3. Kushanova M.I. O‘smirlar agressiv xulq-atvorining xorij va mamlakatimizda o‘rganilganlik holati // Pedagogik mahorat. – Buxoro, 2021.